

ШАМУХАММЕДОВА СЕЛЬБИ

студент, медичинський ф-т, ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

*Научный руководитель – Ключко Т.В., ст. преп., каф. языковой подготовки №
1, учебно-научный институт международного образования,
ХНУ ім. В.Н. Каразіна*

**К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ ИЗ
ТУРКМЕНИСТАНА ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ**

В настоящее время существует немало работ, посвященных сопоставительному анализу фонологических систем родного и изучаемого языков. Это очень важно, так как они вооружают преподавателя русского языка ориентирами в отработке необходимого фонетического материала при опоре на родной язык учащихся.

При поступлении на 1 курс Харьковского национального университета имени В.Н. Каразіна иностранные студенты проходят вступительное тестирование. Оно показывает степень владения абитуриентами навыками владения русским языком.

Государственным языком в Туркменистане является туркменский язык после того как Туркменистан получил независимость. Русский язык, за которым закреплен статус языка межнационального общения, уже давно перестал выполнять данную функцию. В крупных городах еще можно услышать русскую речь и не удивляться, все-таки столичные туркмены и жители больших городов довольно русифицированы. Там есть школы, в которых или довольно серьезно преподают русский язык на факультативных занятиях или дети обучаются на русском языке. Но в селах русский язык стал экзотической речью, которую мало кто понимает.

У студентов, обучавшихся в сельских школах или в школах, где объем изучения русского языка был невелик, возникают некоторые трудности в написании букв, которых нет в латинице. Такие студенты имеют поверхностное представление о русской фонетике, морфологии, синтаксисе, слабо владеют русской речью. Есть серьезные пробелы в лексике, терминологии, что затрудняет общение на русском языке. В процессе обучения необходимо учитывать различия в структуре языков с целью формирования коммуникативной компетентности студентов из Туркменистана.

В русском алфавите 33 буквы, а, например, в туркменском – 30. Буквы русского и туркменского алфавитов неодинаковы по степени сходства или совпадения тех звуков, которые ими обозначаются. В исконно тюркских словах

нет некоторых звуков, имеющих в русском языке, например, [ц] и [щ']; с другой стороны, в них есть звуки, несвойственные русскому языку. Это необходимо учитывать в процессе совершенствования орфоэпических и орфографических навыков студентов.

В туркменском алфавите отсутствуют буквы Ъ и Ь. У студентов возникают ошибки, вызванные интерферирующим влиянием родного языка. Например, трудности в произношении понимании слов: УГОЛ – УГОЛЬ, БАНКА – БАНЬКА, МЕЛ – МЕЛЬ, ШЕСТ – ШЕСТЬ,

В русском языке главной особенностью является вид глагола, несовершенный (НСВ) и совершенный (СВ). Неопределённая форма глагола в обоих языках имеет значение НСВ : писать – язмак, идти – гитмек, читать – окамак. Часто при образовании СВ к исходной форме русского глагола НСВ прибавляются приставки по-, над -, под -, пере -, при - и т.д. А в туркменском языке глаголы не образуются при помощи приставок, поэтому значение русских приставочных глаголов передаётся словосочетаниями. Например. Написать – язып болмак, сделать – эдип болмак, прилететь – учуп этмек. Различия наблюдаются и при переводе слов с многозначными приставками: подписать – гол чекмек, списать – гочурмек, выписать – язып алмак [2]. Сопоставление русского и туркменского языков выявляет грамматические и лексические различия между значением слова и представлением о реальном предмете или явлении.

Для совершенствования языковой компетентности и повышения уровня культуры речевой деятельности студентов при подготовке к занятиям преподавателям следует подбирать упражнения, направленные на коррекцию языковых несоответствий.

Литература:

1. <http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1505/Makeeva.pdf?sequence=1>
2. Иванова Т.А. Соответствие русских приставочных глаголов туркменским эквивалентам/ Т.А. Иванова, С.Д. Винниченко, М. Мурадова. – Викладання мов у вищих навчальних закладах. Вестник № 18 – Х.: ХНУ, 2010. – 158 с.

ДО ПИТАННЯ ПРО ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВИ СТУДЕНТІВ ІЗ ТУРКМЕНИСТАНУ ПРИ НАВЧАННІ РОСІЙСЬКІЙ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНІЙ

У поданій роботі підкреслюється необхідність урахування національної мови в процесі навчання російській мові студентів із Туркменістану. Це пов'язано з тим, що у фонетиці туркменської та російської мови є невеликі розбіжності. Деякі студенти мають поверхневе уявлення про російську фонетику та володіють російською мовою не на належному рівні.

Ключові слова: особливості, труднощі, співставлення, розбіжність.

**TO THE PROBLEM OF CONSIDERATION OF LANGUAGE
PECULIARITIES OF STUDENTS FROM TURKMENISTAN DURING
TEACHING THEM RUSSIAN AS FOREIGN**

In the given work need of consideration of national language in the course of Russian language training of students from Turkmenistan is emphasized. It is connected with the fact that at Turkmen and Russian phonetics there are small differences. Some students have a superficial idea about Russian phonetics and have not good command of Russian language.

Keywords: *features, difficulties, comparison, difference.*